

Laboratoire Culture et Communication – Université d'Avignon

41^e RENCONTRES

4>8 DEC / RENNES

TRANS MUSICALES

Copyright © BrendanMorro2019

Synthèse de l'enquête
des publics de l'édition
2019

WWW.LESTRANS.COM

LES
TRANS
NOUVEAU DEPUIS 1979

Le projet des Trans repose sur la revendication de la liberté de choix de sa vie culturelle. Et la curiosité est actée comme une des conditions d'atteinte de cette liberté parce qu'il n'y a pas de choix sans une grande diversité de propositions. Alors la programmation est pensée dans une dynamique de recherche et pour les publics comme un espace de découvertes. Elle se veut éclectique, internationale et en devenir.

Depuis 1979, et le concert de soutien qui marque l'origine du festival, les Rencontres Trans Musicales de Rennes (ou Trans Musicales) ont évolué dans leur périmètre de programmation, leur format, dans les configurations proposées aux publics. Elles sont encore et toujours une destination artistique et musicale, un territoire se voulant ouvert à tou-te-s et un moment propice aux débats et à la réflexion.

Donc, les Trans ont comme principal sujet d'attention ce duo artistes-publics, inséparable en spectacle vivant. C'est le nœud relationnel qui fonde les actions.

Au fil du temps, le projet culturel s'est dessiné comme la mise en résonance du projet artistique vers les publics. Il s'est formalisé avec l'autonomie des personnes comme finalité et a intégré l'éducation artistique et culturelle puis les droits culturels comme principales trames de travail. Il s'est intensifié et diversifié. Et maintenant les Trans proposent de nombreux accompagnements aux publics pendant et autour de l'expérience du concert : conférences, présentations de la programmation, visites guidées, ouverture de balances, initiation à la technique, ateliers de pratiques, expositions, etc. Toutes ces actions sont autant de pans du projet des Trans que de manières d'approfondir et étendre l'expérience des publics.

Au milieu des années 1990 ont démarré les enquêtes sur les publics du festival. A partir des années 2010, grâce à la rencontre avec le Laboratoire Culture et Communication de l'Université d'Avignon, ces enquêtes ont bénéficié de l'expertise scientifique et du regard de la sociologie, plus généralement des sciences humaines et sociales. Et de nouveaux outils de collecte des avis des publics ont été mis en place, au-delà du questionnaire.

Cette synthèse sur l'enquête des publics des Trans Musicales 2019 présente les grands axes de cette recherche qui s'est déroulée lors de la 41^{ème} édition du festival. Ce travail permet de mettre au jour les principales caractéristiques des publics des Trans Musicales en 2019 et au regard aussi de plus de dix ans d'enquêtes menées par le Laboratoire. La collecte et l'analyse ont été nourries par 1 937 questionnaires remplis dans le cadre de l'enquête en ligne envoyée après le festival. Les chiffres et le travail de terrain mené pendant le festival par des chercheur·euse·s en sciences humaines et sociales permettent d'avoir une photographie des publics des Trans Musicales, allant des grandes tendances à des données plus qualitatives. Chaque année, les recherches sur les publics se font au prisme d'une thématique précise. En 2019, les notions d'éducation artistique et culturelle, de parcours culturels et de déambulations ont été étudiées. Ces recherches sont dans la continuité directe de celles menées en 2018 car ces dernières nécessitaient plus d'une année d'étude.

Sur les publics

Les enquêtes annuelles réalisées depuis dix ans par le Laboratoire Culture et Communication sur le terrain des Rencontres Trans Musicales de Rennes montrent une stabilité de leurs publics. La part de publics qui découvrent le festival s'élève à 24,9% et près de 36% des festivalier·ère·s avaient participé à plus de cinq éditions en 2019. Ces chiffres montrent un taux de renouvellement et un taux de fidélisation tous deux assez élevés. Aussi, nous remarquons, depuis 2015, une stabilisation dans la part d'hommes et de femmes qui composent les publics du festival. Le taux de primo-festivalier·ère·s élevé est corrélé aussi à un grand nombre de personnes de moins de 25 ans (près de 22% du public). Cela signifie que la découverte du festival se fait majoritairement pendant la jeunesse. En lien aussi avec la jeunesse, nous notons une part importante d'étudiant·e·s parmi les publics des Trans Musicales : plus de 14,6%. Ce chiffre est en baisse depuis les années 2000 mais se stabilise autour de 15 à 16% depuis les cinq dernières années (en 2018 : 16%). Sur les grandes tendances concernant les publics du festival et en lien avec le projet culturel de celui-ci, nous notons aussi 39% de publics venant de Rennes et 60% de Bretagne.

Les raisons de la venue ou l'entourage choisi pour venir au festival permettent de montrer que la pratique des Trans Musicales se fait entre ami·e·s et est un moment de socialisation. L'ambiance, la découverte et le caractère incontournable du festival sont les trois raisons les plus évoquées par les publics pour expliquer leur venue à l'événement. Ces éléments montrent une certaine constance dans les résultats des enquêtes sur les publics.

Grèves et mouvement sociaux

En décembre 2019, un important mouvement social est né en France contre la réforme des retraites. Le jeudi 6 décembre 2019 a été une importante journée de mobilisation dans différents secteurs (l'Éducation nationale, les transports ou encore les hôpitaux). Sans pouvoir en avoir la certitude, nous pouvons émettre l'hypothèse que ce contexte national a eu un impact sur les pratiques des publics. D'abord, une baisse de fréquentation de 2 000 personnes a été notée par rapport à l'année

2018. Cependant, cela ne joue pas sur la provenance des publics puisque le taux de publics bretons et Rennais reste stable par rapport à l'année 2018.

Le taux de renouvellement diminue légèrement par rapport à l'année dernière, cela est peut-être lié aux mouvements sociaux. Le taux de moins de 25 ans est cependant identique à celui de 2018 (22%). Cela tendrait à signifier que ce ne sont pas les plus jeunes qui ont été démotivés par les complications découlant du contexte social. Le nombre de professionnel·le·s (personnes venues pour des raisons professionnelles aux Trans) fléchit (12,3% en 2019 contre 13,6% en 2018).

La question des transports pour les publics comme pour les artistes a fait partie de la préparation des Trans puisqu'une grève SNCF avait été annoncée pour décembre plusieurs mois avant. Cela était d'ailleurs une problématique autant pour les publics locaux (qui empruntent les transports en commun pour se rendre sur les lieux du festival) que les publics venant des autres régions. Ainsi nous remarquons qu'une minorité de personnes s'est rendue à Rennes en train (6%), préférant le covoiturage ou le véhicule personnel (respectivement 15% et 29%). Ces chiffres seront à comparer aux chiffres de l'édition 2020.

Être en festival

L'actualité 2019 a été marquée par l'extension de plusieurs campagnes concernant la question du harcèlement et de la prévention possible dans les festivals et lieux culturels. Les remarques à connotation sexuelle sont la forme de harcèlement dont les publics des Trans Musicales ont été le plus témoins ou victimes pendant l'édition 2019 (plus de 7% des publics). Plusieurs dispositifs de prévention ont été mis en place au festival en 2019. Le dispositif Prév'en ville, qui lutte pour la prévention et réduction des risques en milieu festif est connu par 25,4% des publics du festival.

Parcours Culturels

La question des chemins parcourus par les festivalier·ère·s était aussi à l'étude en 2019. Du dispositif d'éducation artistique et culturelle Parcours Trans à la scénarisation du festival, un des axes d'études était de comprendre les chemins festivaliers parcourus. Le cadre imposé par l'architecture des lieux du festival semble avoir une influence positive sur l'autonomie dont les publics jouissent. Un atelier participatif sur la question de la déambulation a été mené en 2019. Les différents lieux du festival et leur investissement par les publics, permettent de comprendre les expériences festivalières. La déambulation se fait à la fois en centre-ville, au Liberté, à l'Ubu, par exemple et en périphérie de Rennes, au Parc Expo. Ces lieux marquent des moments précis vécus par les publics et chaque salle se voit dotée de souvenirs uniques. Grâce à la découverte ou redécouverte des espaces, qui deviennent plus familiers au fur et à mesure de l'expérience, les festivalier·ère·s évoluent et s'approprient le festival par les lieux, en y vivant des expériences artistiques ou non, individuelles ou collectives. Cette déambulation est facilitée par la transmission d'informations que le festival fait vers ses publics. L'application pour téléphones portables des Trans, par exemple, permet aux publics de créer leurs plannings et organisations de soirées afin que cette déambulation soit justement facilitée. En 2019, plus de 49,6% des festivalier.e.s ont téléchargé l'application, un chiffre proche de celui de 2018 (52,1%) et en nette hausse par rapport à 2017 (39,2%).

Pour conclure

« Peut-être que je me repère mieux qu'avant et que je sais mieux le fonctionnement des Trans y compris dans la confiance que je fais à ceux avec qui je viens. Puis je me repose beaucoup sur les autres en fait. Je fais confiance aux espaces et aux publics. »

Entretien d'une festivalière aux Trans Musicales tiré de Lumen (revue scientifique du Laboratoire Culture et Communication, janvier 2020).

Comprendre les dynamiques de déambulation, de transports, de groupes permet d'observer l'appropriation que les publics font d'un événement culturel comme les Trans Musicales. Le groupe (plus de 81% des festivalier·ère·s sont venu·e·s avec des ami·e·s au festival en 2019) peut renforcer l'expérience de festivalier.e et constitue un aspect non négligeable de l'entraide collective des publics, participant à l'ambiance des Trans Musicales. Il y a l'idée de faire groupe et d'aller découvrir ensemble des lieux, une programmation, un festival. Cette entraide se joue autant dans la préparation du festival que dans l'expérience collective d'un concert.

LES
TRANS
MUSICALES 1970

Étude menée en partenariat avec le laboratoire Culture et Communication d'Avignon Université et l'Association Trans Musicales.
Équipe Culture et Communication d'Avignon Université - direction scientifique : Damien MALINAS, Raphaël ROTH, Stéphanie POURQUIER-JACQUIN, Émilie PAMART, Camille ROYON, Quentin AMALOU, Alexandre DELORME
Enquêteur·trice·s : Les enquêteur·trice·s du Laboratoire Culture et Communication et les étudiant·e·s du Master 2 Culture et Communication (2017/2018) Rédactrice : Camille ROYON

MÉTHODOLOGIE

Cette étude sur les publics du festival des Trans Musicales a été réalisée en décembre 2019 lors de la 41^{ème} édition. 1 937 personnes ont répondu au questionnaire en ligne. Les données ont été récoltées puis codées à l'aide du logiciel Sphinx. Les résultats ont été traités par les étudiant·e·s de première année du Master Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics et le Laboratoire Culture et Communication

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

ETHIS Emmanuel [dir.], La petite fabrique du spectateur : être et de-venir festivalier à Cannes et Avignon, Éditions Universitaires d'Avignon, 2011.
ETHIS Emmanuel, Pour une po(i)étique du questionnaire en sociologie de la culture, Éditions L'Harmattan, Collection Logiques sociales, 2004.
MALINAS Damien, Portrait des festivaliers d'Avignon : Transmettre une fois ? Pour toujours ?, Saint Martin d'Hères, PUG, 2008.
FABIANI Jean-Louis, Le Goût de l'Enquête. Pour Jean-Claude Passeron. L'Harmattan, Paris, 2001.
PASSERON Jean-Claude, GRIGNON Claude, Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature In: L'Homme, 1990, tome 30 n°11
VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Éditions du Seuil, Paris, 1992.
Étudiant·e·s du Master 2 Culture et Communication, Lumen n°5, janvier 2020.

ARTICLES

ROTH Raphaël, ETHIS Emmanuel, MALINAS Damien, Sociologie des publics de la culture. Publicationnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. Mis en ligne le 19 janvier 2017. Accès : <http://publicationnaire.huma-num.fr/notice/sociologie-des-publicsde-la-culture/>.
ROTH Raphaël, MALINAS Damien, Festival - Festivalier. Publicationnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics. Mis en ligne le 19 janvier 2017. Accès <http://publicationnaire.huma-num.fr/notice/festival-festivalier/>.
ROTH Raphaël, LEVERATTO Jean-Marc, POURQUIER-JACQUIN Stéphanie, « Voir et se voir : le rôle des écrans dans les festivals de musique amplifiée », in Démocratisation culturelle et numérique, Culture & Musée n°24, Editions Acte Sud, Arles, 2015. Accéder à l'article en ligne : <https://journals.openedition.org/culturemusees/593>